

AVTOMOBIL YO'LLARINI MANZARALI KO'KALAMZORLASHTIRISH UCHUN TUT KO'CHATLARINI ETISHTIRISH VA QO'LLASH AGROTEXNIKASI

1. Ubaydullaev Farxod Baxtiyarullaevich

2. Xaitov Farhod Djuraevich,

3. Majidov Abdulaziz Norqobilovich

1. Toshkent davlat agrar universiteti,
qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent,

2. assistent,

3. magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7686700>

Dunyo miqiyosida Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish va fitodizayn yaratish ishlariga katta ahamiyat berilgan va bu sohaga qiziqish doimo kuchayib borgan. Shu sababli ham hozirgi kunga qadar manzarali o'simliklar assortimentini turli iqlim-tuproq sharoiti uchun mos bo'lgan tur, nav hamda shakllarini tanlab ko'kalamzorlashtirishga qo'llash bo'yicha ko'plab ilmiy va amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Buning sababi esa o'simlik dunyosi birinchi navbatda ekologiyaga va inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, shaharda ko'kalamzorlashtirilgan hudud me'yori 1 nafar aholi soniga 50 m² bo'lib, 40-60% gacha yashil hududli shahar namunalari, 10% dan kam o'simlik bilan qoplangan shaharlar esa salbiy ekologik muhitli hisoblanadi.

Jahonda Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida yuqori manzarali, istiqbolli, turli tashqi zararli omillarga chidamli o'simlik turlarini aniqlash va tezkor ko'paytirishning samarali maqbul usullarini ishlab chiqish tadqiqotlariga alohida e'tibor qaratildi. Bu borada, manzarali turlarning yangi nav va formalari yaratildi, daraxt va butalarning zamonaviy ko'kalamzorlashtirishdagi imkoniyatlari baholandi, vegetativ ko'paytirishning yangi usullari yaratildi va urug'idan ko'paytirishning maqbul usullari takomillashtirildi. Ta'kidlash lozimki, Tut (*Morus nigra* L) vakillari keng manzaralilik imkoniyatlariga ega, urug'idan ko'paytirish va vegetativ yo'l bilan ko'paytirishning tezkor va samarali usullarini ishlab chiqish, obodonlashtirishda foydalanish samaradorligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarni davom ettirish maqsadida O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" deb nomlanuvchi taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" loyihasi tuzildi. Bu strategiya yettita ustuvor yo'nalishni o'z ichiga oladi. 2021-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining 30 yilligiga bag'ishlangan "Yangi O'zbekiston bog'i" ning ochilish marosimi bo'lib o'tti. 104 gektarlik bog'ning umumiy ko'rinishi Harakatlar strategiyasi yo'nalishlariga monand daraxtning beshta shohi shaklidir. Bu yerda odamlar tabiat qo'ynisa dam oladigan so'lim hududlar barpo etilgan. Respublikamiz shahar va qishloqlarini ko'kalamzorlashtirishda ko'p miqdorda manzarali daraxt turlarining ko'chatlariga talab ortmoqda. Bu esa ko'chat yetishtiruvchilar oldiga sifatli va tannarxi arzon, standart talablarga javob beradigan manzarali ko'chatlarni ko'paytirish hamda jadal yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish kabi muhim vazifalarni qo'yimoqda.

Avtomobil yo'llarini[2] ko'kalamzorlashtirish 2017-yilning 11-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Avtomobil yo'llarining arxitektura-lanshaft qurilishi va

ko'kalamzorlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori imzolangan edi.

Mazkur qarorda avtomobil yo'llaridagi qurilmalarning me'moriy-badiiy sifatini tubdan oshirish, Respublikamiz avtomobil yo'llari bo'ylaridagi ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini – yo'l harakati xavfsizligi hamda atrof-muhit muhofazasi masalalarining zamonaviy talablariga javob bergan holda, yagona tizimli va kompleks asosda shakllantirish sifatini tubdan oshirish masalalari ko'zda tutilgan.

Qaror ijrosi yuzasidan, Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining 2017-yil 12-sentyabrdagi buyrug'iga asosan "O'z yo'l ko'kalamzorlashtirish" unitar korxonasi va uning viloyatlardagi hududiy "Yo'l ko'kalam" unitar korxonalari tashkil etildi. Tashkil topganiga uncha ko'p bo'lmagan mazkur korxonalar tomonidan joriy 2018 yilning boshidan buyon samarali ishlar yo'lga qo'yildi.

Prezident qarorida 2018-yil uchun respublika umumfoydalanish avtomobil yo'llari bo'ylaridagi chegara hududlariga 288 ming dona xar xil turdagi manzarali, butasimon, igna bargli, baland va o'rta bo'yli daraxt ko'chatlari ekilishi belgilab qo'yilgan edi. 2018 yilning I choragi davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlardagi mavjud umumfoydalanish avtomobil yo'llari chegarasiga tutash yo'l bo'yi hududlarida 505,1 km uzunlikda ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari olib borildi va 230 ming donaga yaqin nihollar ekildi.

Jumladan, Andijon viloyatida - 15,5 km, Farg'ona viloyatida - 39 km, Namangan viloyatida - 136 km, Toshkent viloyatida - 8 km, Sirdaryo viloyatida - 141 km, Jizzax viloyatida - 13 km, Samarqand viloyatida - 19 km, Qoraqalpog'iston Respublikasida - 13 km, Qashqadaryo viloyatida - 22 km, Surxondaryo viloyatida - 12 km, Navoiy viloyatida - 18 km, Buxoro viloyatida - 48 km, Xorazm viloyatida - 22 km uzunlikdagi yo'llarda ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarildi. Ushbu maqsadlar uchun joriy yilda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasi tomonidan 50 mlrd. so'm ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda I chorakning o'zida 29,5 mlrd. so'mlik ishlar bajarildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2017-yil 11-sentabrdagi PQ-3262-sonli "Avtomobil yo'llarining arxitektura-landshaft konstruksiyasi va obodonlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari" to'g'risidagi 2009-yil 9-martdagi 59-son qaroriva boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi vazifalarni ilmiy jihatdan amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

References:

1. Ubaydullaev, Farxod, et al. "Irrigation regime Influence on the growth and seedlings development of common fake chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) and Japanese safflower (*Sophora japonica* L.) in the highways landscaping." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
2. Убайдуллаев, Ф. Б. "Влияние стимуляторов на рост сеянцев конского каштана." *Актуальные проблемы современной науки* 3 (2018): 115-119.
3. Urokov Aslidin et al. "The use of gibberellin in the cultivation of seedlings of horse

- chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) for landscaping highways." *Proceedings of the AIP Conference*. Volume. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.
4. Ubaidullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
 5. Бердиев, Э. Т., and М. З. Холмуротов. "Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе." *Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная*. Vol. 70. 2018.
 6. Ubaidullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 363-370.
 7. Ubaydullaev, Farhod Bakhtiyarullaevich, and Farhod Djuraevich Xaitov. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." *Science and Innovation* 1.4 (2022): 95-100.
 8. Ubaydullaev, F., et al. "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ВА ШАҲАР КЎЧАЛАРИДАГИ САЙИЛГОҶ ҲУДУДИНИНГ ТОШКЕНТ ВОҲАСИ УЧУН БАЛАНСИ ВА ЯШИЛ ЭКИНЗОРЛАРИГА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ." *Science and innovation* 1.D4 (2022): 95-100.
 9. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon OGLi. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 53-58.